

O RESGATE DE OBRAS RESIDENCIAIS MODERNAS DO ARQUITETO ANTONIO LUIZ EM TERESINA

(1): RIBEIRO, DIEGO

Graduando em Arquitetura e Urbanismo
Rua Professor Odilo ramos, 1480 | Morada do Sol | Teresina-PI | CEP:64056-480
Telefone: (86) 98157-2901 | dirifo@gmail.com

(2): MENESES, PRISCILA

Estudante de Graduação em Arquitetura e Urbanismo Priscila Meneses
Rua João Carvalho, 2765 | Planalto Ininga | Teresina-PI | CEP:64050-180
Telefone: (86) 98884-9188 | priscila_meneses@hotmail.com

(3): SOARES, WILLANE

Pos Graduanda em praticas projetuais em arquitetura e engenharia
Rua Agostinho Alves, 2835 | Fátima | Teresina-PI | CEP:64049-478
Telefone: (86) 99981-1769 | willane.soares@hotmail.com

Resumo:

O seguinte trabalho, intitulado de "**O resgate de obras residenciais modernas do arquiteto Antonio Luiz em Teresina**", tem como enfoque a análise de soluções projetuais e técnicas construtivas modernas adotadas em obras residenciais do arquiteto Antonio Luiz Dutra de Araújo, enquadrando-se no eixo temático 2 – Tectônica e Modernidade, deste evento. Antonio Luiz atua no cenário da construção civil do Piauí-Brasil desde 1967 até a presente data, sendo considerado um dos principais arquitetos piauiense, responsável por inúmeras obras de variadas tipologias. Deste modo, para exemplificar e divulgar à adoção de soluções projetuais repletas de critérios construtivos ricos e de excelente qualidade deste arquiteto, adotou-se como objeto de estudo duas obras residências inéditas, localizadas em Teresina-Piauí, que serão expostas, como estudos de casos, através da análise de fontes de ordem primária, como croquis, desenhos técnicos originais e fotografias, acrescidos de depoimentos orais e análises arquitetônicas; além de fontes secundárias como livros da modernidade piauiense. Esta metodologia aplicada é equivalente a adotada no grupo FORM/Modernidade Arquitetônica, cadastrado na Universidade Federal do Piauí e no CNPQ, existente desde 2007, que tem enfoque voltado para estudo do objeto arquitetônico e seus condicionantes, obtendo resultados pontuais e os impactos causados pelas obras. Este trabalho tem como objetivo geral a análise desde o processo construtivo do arquiteto à dimensão estética de suas residências, considerando o período da construção, as limitações técnicas locais e a escassez de mão de obra qualificada, a fim de evidenciar relação do pensar do arquiteto entre os desenhos propostos e o processo de construção no canteiro de obra do período. Por fim, busca-se concluir a importância de projetar uma arquitetura de qualidade em conjunto com a estrutura/engenharia, além de contribuir para a documentação de exemplares únicos que estão em risco de descaracterização, preservando a história da arquitetura teresinense.

Palavras-chave: Modernismo, Técnicas construtivas, Arquitetura residencial.

Abstract:

This article, entitled "The rescue of modern projects of architect Antonio Luiz in Teresina", is to focus the analysis of modern projective constructive and technical solutions adopted in residential works of Antonio Luiz Dutra de Araújo, framing on the thematic axis 2 – Tectonics and Modernity, this event. The architect works in the construction scenario of the city of Piauí, Brazil from 1967 to date, being considered one of the main architects of Piauí, responsible for numerous works of varied types. To illustrate and disseminate the adoption of design solutions full of worthy construction criteria and excellent quality of this architect, was adopted as an object of study two new residential constructions, located in Teresina, Piauí, which will be exhibited, as case studies through the analysis of sources of primary order as sketches, original technical drawings and photographs, plus oral and architectural analysis; as well as secondary sources as Piauí of modern books. The methodology used is equivalent to adopted in the FORM/Modernity Architectural Group, registered at the Universidade Federal do Piauí and CNPQ, existing since 2007, which is focused study of the architectural object and its conditions, obtaining specific results and impacts caused by Works. This article has a main objective the analysis from the construction process architect to the aesthetic dimension of their homes, considering the construction process in the jobsite of the period. Finally, we seek to understand the importance of designing a quality architecture in conjunction with the structure / engineering, and contribute to the documentation of individual pieces that are at risk of mischaracterization, preserving the history of architecture in Teresina.

keywords: Modernism, Techniques constructive, Residential Architecture.

INTRODUÇÃO

A revolução política em 1930 incentivou a indústria e modernizou a administração governamental. O idealismo de identidade nacional chamou atenção dos intelectuais e governantes da época. Nesse contexto surgem os primeiros arquitetos que adotam o movimento e ganha destaque, como Gregori Warchavchik e Lúcio Costa, este logo seria nomeado pelo atual Ministro da Educação Francisco Campos¹, ao cargo de diretor da Escola Nacional de Belas Artes. Seria o fundador da escola carioca de modernismo que renovaria o ensino das artes e contribuiria para as formações de futuros arquitetos também responsáveis por criar a arquitetura nacional.

O modernismo estava vinculado à produção cultural do país, a arquitetura brasileira antes atribuída à herança histórica, surge com uma nova identidade nacional.

A arquitetura moderna brasileira enraizou, e se desenvolveu mais próximo à realidade do país, soluções arquitetônicas para exigências climáticas e materiais acessíveis, na construção o emprego eficiente do concreto, de técnicas e mão-de-obra vernácula desenvolvendo uma construção da forma mais racional. Todos estes procedimentos têm consequências favoráveis ao novo estilo. O governo federal, prefeituras e empresas privadas passaram a contratar arquitetos, o que foi essencial para os modernistas no país. Estes procuravam preservar a herança cultural e os edifícios históricos, aliando a renovação arquitetônica e adequando a novas tecnologias construtivas e racionais. Como Lucio Costa cita em seu texto:

¹ Francisco Luís da Silva Campos, Ministro da Educação durante 1930-1932. Durante o seu mandato convidou Lúcio Costa para o cargo de diretor da ENBA. De acordo com PINHEIRO.

“Fundamentalmente, é a personalidade nacional expressa por meio das figuras do gênio artístico ‘nativo’ usando os materiais, técnicas e vocabulário artístico de nossa era. [...] Não é apenas uma mera busca por ‘originalidade’ ou uma obsessão por soluções ‘ousadas’ ou ‘bizarras’ – o que seria o exato oposto de arte – mas o caminho legítimo da inovação, mergulhando a fundo nos potencialidades de novas técnicas, com a sagrada obsessão dos artistas verdadeiramente criativos, para revelar o até então não revelado mundo da forma”².

O arquiteto mineiro Antonio Luiz Dutra de Araujo radicado em Teresina, foi um dos responsáveis pela implantação do estilo moderno na cidade. Atuando desde a segunda metade da década de 60, com projetos institucionais, culturais e residenciais. Entre alguns dos mais notáveis, o edifício da Eletrobrás – antes chamada Companhia Energética do Piauí (CEPISA) – e o edifício do Ministério da Fazenda (Figura 01), o Instituto Superior de Educação Antonino Freire, ambos construídos na década de 70, entre outros demais projetos.

Figura 1 – Edifício Ministério da Fazenda (1970).
Fonte: acervo particular do arquiteto Antonio Luiz Dutra de Araújo.

Arquitetura de Antonio Luiz sempre teve um entrosamento com o modernismo, principalmente pela influencia da escola carioca, tendo como referencia arquitetos como Oscar Niemeyer, Marcio Miranda e principalmente Sergio Bernardes, seu professor durante a faculdade de arquitetura.

O que levou o mesmo a adotar critérios projetuais da modernidade, utilizando, por exemplo, plantas sistemáticas e atenção à estrutura e aos detalhes construtivos, que resultaram em uma arquitetura própria, orgânica e racional, cuja postura é minimalista e propõe uma linguagem específica com os materiais aparentes. Em suas palavras “Procuro fazer uma arquitetura simples, valorizando ao máximo sua estrutura, mantendo um cuidado especial com os detalhes (...)”³.

² PINHEIRO, Maria Lucia Bressan. **Lúcio Costa e a Escola Nacional de Belas Artes**. VI Seminário Docomomo-Brasil, Niterói, 2005. Disponível na internet <docomomo.org.br>. Acesso em 16 jun. 2016

³ Entrevista concedida pelo ARAUJO, Antonio Luis Dutra de. mai. 2016. Entrevistador: Diego Ribeiro, Pricila Meneses. Teresina, 2016.

Em suas obras as dimensões estruturais propostas quase sempre se mantiveram, o que demonstra seu cuidado estrutural. Adotando uma linguagem estética, no qual o peso estrutural passava despercebido por alguns detalhes minimalista, ou simplesmente pela composição dos materiais bem elaborada.

Suas obras tem ainda uma relação muito íntima com a Escultura e a Pintura, de modo que essas artes servem de de partido em seus projetos através da adoção de elementos arquitetônicos ou pela contratação de artistas. Afinal, conforme Antonio Luiz, colocar elementos artísticos nas obras tanto valoriza o trabalho do artista como o projeto arquitetônico.

Pode-se afirmar que a maior parte da produção e carreira do arquiteto está diretamente ligada à cidade de Teresina. Sua preservação e organização documental beneficiou a pesquisa, permitindo o acesso às fotos, perspectivas, plantas originais e arquivos digitalizados⁴, como no caso das residências que serão analisadas.

Com isso, a pesquisa foi desenvolvida com base em duas metodologias aplicada no grupo de investigação cadastrado na UFPI e CNPQ, "FORM/Modernidade Arquitetônica", existente desde 2007, cujo enfoque volta-se para o objeto arquitetônico em si e seus condicionantes, obtendo resultados pontuais e impactos causados pelo caso estudado.

A primeira metodologia, corresponde a do programa de doutorado da ETSAB/UPC de Barcelona, coordenado pela professora Dra. Teresa Rovira e apoiado por Dr. Helio Piñon, que defendem que o enfoque das pesquisas é arquitetônico e visual, pois segundo GASTÓN e ROVIRA (2005, p.18), deve-se priorizar imagem a textos, já que são os desenhos, esboços, croquis, as pranchas do projeto arquitetônico, adicionados às fotografias da edificação, que explicam um edifício pesquisado. A segunda metodologia tem embasamento teórico na história oral, com o resgate da biografia do profissional, suas produções, depoimentos, entrevistas com os vários atores envolvidos no processo, relacionando fatos pertinentes à investigação, e inéditos, com finalidade de destacar a importância do diálogo e enriquecimento da prática analítica.

O presente trabalho tem como estudo de caso a residência Hildemar dos Santos Araujo e a residência Paulo Sérgio Cortellazzi, ambas modernistas encontram-se na zona leste da cidade de Teresina, construídas durante década de 70-80. Serão analisadas as soluções projetuais e técnicas construtivas adotadas nas residências em parâmetro com os projetos residências do arquiteto, demonstrando o seu amadurecimento projetivo e influências no projeto. Também faz uma análise do cuidado do arquiteto com a elaboração da estrutura e a técnica empregada na construção, considerando a situação da cidade em fase de desenvolvimento e escassez de tecnologias construtiva.

Sendo assim, "o resgate de obras residenciais modernas do arquiteto Antonio Luiz em Teresina", pretende divulgar neste evento a importância do processo construtivo de um arquiteto para se obter um bom projeto arquitetônico, desde o pensar dos desenhos propostos e o processo de construção no canteiro de obra do período. Além de contribuir para a documentação de exemplares únicos.

BIOGRAFIA

Antonio Luiz Dutra de Araujo nascido no dia 02 de Setembro de 1935 em Juiz de Fora, Minas Gerais. Graduou-se no final do ano de 1961 pela Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro (FNA/UFRJ). Influenciado

⁴ Recentemente a arquiteta Nelcia Beatriz Fortes e Ana Amélia, filha do Arquiteto Antonio Luiz, reorganizaram o acervo do escritório.

pelo “estilo carioca” de modernismo, teve como referências arquitetos como Niemeyer e principalmente Sergio Bernardes, do qual o arquiteto sempre se refere.

Tal influência foi determinante no desenvolvimento projetivo do arquiteto, adotando os princípios de racionalização na construção e emprego de sistemas construtivos viáveis.

Assumiu o cargo de Arquiteto do Banco Nacional de Minas Gerais, onde teve contato com o seu superior, o arquiteto Marcio de Miranda Lustosa, seu chefe e futuro sócio do seu escritório Maloca Arquitetura Estruturas Ltda. em Teresina no ano de 1964. Inicialmente o escritório teve sua primeira sede no Rio de Janeiro, mas foi transferido para Teresina, faz alusão à moradia indígena – a oca. “São dois volumes circulares com cobertura de palha de carnaúba e paredes de alvenaria, com os tijolos organizados verticalmente pra representar a trama de pau-a-pique”⁵.

Radicado na atual cidade, da qual afirmar se dá bem com o calor, o arquiteto desenvolveu diversos projetos de tipologias variadas entre institucionais, educacionais, e residenciais do qual coleciona um grande numero de projetos concebidos. Em algumas de suas obras, notam-se referências de estilos antecedentes ao modernismo, como o estilo neocolonial. O arquiteto afirma:

“Sempre apreciei muito o Estilo Colonial e muitas vezes detalhes coloniais foram empregados em meus projetos, principalmente, em uma época em que esse estilo estava no gosto das pessoas. Porém, esses elementos não tiravam a intenção modernista do projeto. O fato de deixar de usar os referidos elementos, não se caracterizou um amadurecimento da obra, apenas foi uma opção. Mas, um amadurecimento sempre acontece em todas as áreas em que sempre se procura algo mais, assim acredito que houve também, de minha parte um entrosamento maior com o modernismo com o passar do tempo”⁶.

Antonio Luiz criou uma linguagem específica em suas obras atribuindo a racionalidade dos materiais e a estrutura, “nunca podemos separá-las e muitas vezes é a estrutura a responsável por um bom projeto arquitetônico”⁷.

DOIS ESTUDOS DE CASOS: RESIDÊNCIA ARAÚJO E RESIDÊNCIA CORTELAZZI

No desenvolvimento de projetos de pesquisa na cidade de Teresina, ligados à arquitetura e ao urbanismo, logo se observa que a arquitetura piauiense teve um impulso no período entre as décadas de 1950 a 1970, intervalo que coincidiu com a fase de implantação da modernidade no Estado. Pode-se afirmar que estilo moderno teresinense deu-se de forma tardia, principalmente, devido as limitações técnicas de mão de obra e de obtenção de materiais de construção no comércio de âmbito local.

É sabido que o arquiteto Antonio Luiz Dutra de Araújo contribuiu, indiscutivelmente, para a consolidação da arquitetura moderna no Piauí, como também, para a utilização de propostas arquitetônicas mais arrojadas no cenário local. Tendo em vista sua qualidade projetual questionou-se as dificuldades técnicas encontradas pelo arquiteto na sua carreira, deste modo o objetivo principal da pesquisa é o de resgatar tais

⁵ AFONSO, Alcília. **Arquivos privados e Arquitetura: A obra de Antonio Luiz Dutra no Piauí.**

⁶ Entrevista concedida pelo ARAUJO, Antonio Luis de Dutra. mai. 2016. Entrevistador: Diego Ribeiro, Pricila Meneses. Teresina, 2016.

⁷ Entrevista concedida pelo ARAUJO, Antonio Luis de Dutra. mai. 2016. Entrevistador: Diego Ribeiro, Pricila Meneses. Teresina, 2016.

técnicas, além de construir memória de tais obras, como que uma preocupação com a longevidade do patrimônio residencial moderno.

Dessa forma, serão analisadas duas residências, como estudo de caso, a fim de se demonstrar a qualidade projetual e construtiva de Antonio Luiz. Estas obras encontram-se na zona leste de Teresina, área nobre da cidade, e foram projetadas pelo arquiteto nos anos 70 e 80. Com esta análise aprofundada almeja-se divulgar tais projetos e os pontos marcantes de suas composições.

Para Antonio Luiz, os projetos residenciais exigem muito diálogo entre o cliente e o arquiteto antes de qualquer traçado e só depois de uma pesquisa acurada a respeito do seu estilo de vida, o arquiteto tem condições de apresentar um anteprojeto com real possibilidade de ser aprovado.

Vale ressaltar que esta pesquisa se fez possível graças ao acesso aos arquivos particulares de Antonio Luiz, pois através de investigações em documentos originais e inéditos foi possível aprofundar o estudo a respeito da sua produção arquitetônica.

RESIDÊNCIA HILDEMAR DOS SANTOS ARAÚJO. 1978.

A obra em análise trata-se da Casa Hildemar dos Santos Araújo, projetada em 1978, localizada na Rua Osvaldo Costa e Silva (Figura 02), no bairro Piçarreira, na zona Leste de Teresina.

Figura 2 – Mapa de localização residência Hildemar Araújo (1978).
Fonte: adaptado pelos autores do Google Earth de 2016.

A residência encontra-se em um lote esconso, relativamente plano, implantada de forma que o objeto arquitetônico em si encontra-se centralizado no lote, sendo destacado pela escadaria de acesso ao teto jardim. O teto jardim é o elemento especial dessa obra, que envolve toda a cobertura da casa e compõe um segundo pavimento contemplativo e de lazer, que conta com um espelho d'água, canteiros com vegetações e mobiliários como bancos.

Observa-se que esta implantação (Figura 03), tem como condicionante os princípios de conforto térmico, ou seja, há uma preocupação com vegetação, ventos dominantes e a orientação solar no zoneamento da planta: a zona íntima voltada para o nascente, a área de serviços, para o poente; e as áreas sociais encontram-se envolvidas por essas zonas. Tal solução é de extrema importância para o conforto climático da casa,

já que a cidade de Teresina possui um clima com altas temperaturas, e dessa forma, as zonas social e íntima são beneficiadas.

Figura 3 – Planta de situação original residência Hildemar Araújo (1978).
Fonte: adaptado do arquivo do Arquiteto Antonio Luiz Dutra de Araújo de 2016.

A planta (Figura 04) se apresenta dividida em três zonas: íntima; serviços e social. Pode se dizer que a residência possui forma em “H”, mesmo que de forma desconstruída, com os ambientes sociais e lazer na parte central, sendo tal modelo uma constante projetual nas casas projetadas por Antônio Luiz, que integra as distintas zonas, mas mantém os setores bem definidos.

Figura 4 – Planta baixa original residência Hildemar Araújo (1978).
Fonte: adaptado do arquivo do Arquiteto Antonio Luiz Dutra de Araújo de 2016.

Analisando-se a solução de programa de necessidades em planta (Figura 04), obtida através de material de projeto coletado no acervo do arquiteto, observa-se uma intenção moderna na obra, pois existe uma modulação sistemática para projetar a maior parte dos cômodos, observada nos eixos destinados a cada zona, principalmente na zona íntima, que conformam uma trama ordenadora. No setor privado, o arquiteto projetou lâminas moduladas, na qual dispôs duas suítes; três quartos; banheiro e saleta. Entretanto, estas lâminas são justapostas de forma recuadas, que refletem na volumetria principal da obra.

O ambiente trabalhado no acesso a casa (Figura 05) é direcionado por uma trilha em placas de concreto, e por uma escada imponente, já citada, que direciona o usuário ao teto jardim da residência. Esta escada (Figura 05) foi projetada com canteiros embutidos nos degraus, conformando um jardim escalonado, que enriquece a fachada principal deste exemplar. Ao seguir a trilha e adentrar na residência, observa-se uma espécie de biombo composto por peças de madeira, sendo outro elemento especial proposto para essa residência, que serve de anteparo entre o hall principal e as salas, que por sua vez é um ambiente amplo e livre.

Figura 5 – Porta principal e as escadas de acesso ao teto jardim da residência Paulo Cortellazzi (1985).
Fonte: Nelcia Beatriz (2008).

Quanto à estrutura (Figura 06), o edifício é de alvenaria autoportante, com paredes variando de 15 a 20 cm. As paredes externas a zona íntima são cercadas por jardineiras, feitas com pedras brutas vindas da cidade de Castelo, Piauí, especificadas para agregar esteticamente a obra, por envolver a residência com vegetação, e para contribuir com o conforto térmico da residência.

Figura 6 – Cortes esquemáticos residência Hildemar Araújo (1978).
 Fonte: adaptado do arquivo do Arquiteto Antonio Luiz Dutra de Araújo de 2016

O sistema de cobertura resume-se no uso de platibanda, projetada em concreto com aresta bauleada, que ao invés de receber um telhado convencional foi preenchida com vegetação e espelho d'água, resultando em um teto jardim, cuja solução arquitetônica advém dos princípios modernos e é especificada por ser uma boa solução climática e estética, que interfere pouco na proporção da obra, permitindo uma altura menor da cobertura, e garante maior uma maior linearidade à obra. Devido a essa horizontalidade volumétrica o teto jardim passa inicialmente despercebido pelos usuários, confirmando a sutileza da cobertura proposta (Figura 07).

Figura 7 – Fachada principal e detalhe cobertura do teto jardim, residência Hildemar Araújo (1978).
 Fonte: Araújo, Priscila (2016).

Como soluções especiais encontradas neste projeto, destaca-se ainda: o jardim proposto na sala de refeições, coberto por pergulas, que podem ser vistas ao passear pelo teto jardim, estabelecendo uma integração entre interior e exterior, e funciona como um elemento climático para a sala, por permitir a circulação de ar e garantir maior conforto, já que este jardim serve como anteparo da radiação solar poente, e agrega vegetação ao interior da residência. Outros elementos especiais são os caixilhos em concreto projetados em volta das esquadrias, que servem de proteção

para a insolação e chuvas. Nota-se ainda o emprego da madeira em vários elementos construtivos, tais como esquadrias e assoalhos.

O resultado volumétrico dessa residência (Figura 08) é marcado pela linearidade do conjunto. Observa-se que a casa possui apenas um pavimento térreo que espalha-se por todo o terreno e conta apenas com o desnível entre o teto da garagem e teto do restante da casa, sendo tal desnível vencido por degraus que atraem a atenção do usuário e indica a existência de um teto jardim. Entretanto, a horizontalidade é quebrada levemente pelo volume da caixa d'água, que saca da construção e cria um leve jogo de volume.

Figura 8 – Fachadas residência Hildemar Araújo (1978).

Fonte: adaptado do arquivo do Arquiteto Antonio Luiz Dutra de Araújo de 2016.

A configuração espacial da zona íntima da casa, como já foi dito acima, é responsável pelo dinamismo obtido na fachada principal (Figura 08), que devido ao escalonamento das paredes dos quartos/suítes criam um jogo de planos. A simetria volumétrica foi rompida também na zona de serviços pela distribuição das atividades em uma lâmina de paredes curvas e pelo desenho arredondado da caixa d'água, o que resulta em uma residência inédita, que equilibra formas puras e orgânicas em um único exemplar.

Como a praça de Teresina era paupérrima em materiais de construção, o que tornava bastante oneroso aos clientes a importação de materiais de outras regiões, as obras de Antonio Luiz se erguiam basicamente em tijolo aparente e concreto, combinados a utilização de pedras e revestimentos importados de jazidas de cidades próximas a Teresina. Aliado a isso, o nível de instrução dos operários era muito fraco, o que limitava muito a execução dos projetos. Assim, nesta residência não foi diferente, a fachada principal constitui-se de três planos: jardim/escada; fachada; e platibanda.

Os jardins e escadas são em estruturas aparentes, valozirando o concreto e as pedras empregadas em cada elemento, sendo a lateral da escada revestida com placas de pedra polida vindas de Castelo, Piauí. A platibanda com arestas abauladas, já citada, são em concreto aparente, e compõe um detalhe construtivo repetido em diversos projetos de Antonio Luiz. As fachadas ora são marcadas por frisos e pintura com tinta branca, ou recebem revestimento com tijolo aparente, sendo que nas décadas de 60 e 70 o tijolo aparente foi um referencial em seus projetos sem descuidar, no entanto, de buscar um equilíbrio entre ele e outros materiais.

O uso de pedras como revestimento de paredes e piso cria texturas inéditas e interessantes, obtendo resultados pontuais e os impactos causados pelas obras, sendo as demais paredes, neutras e/ou revestidas na cor branca, característica

intencional do arquiteto, pois julga que tal medida dá maior possibilidade plástica ao decorador que intervirá posteriormente.

RESIDÊNCIA CORTELLAZZI. 1985

A Casa Paulo Sérgio Cortellazzi, projetada em 1985, localiza-se na Rua General Lages, com Rua Anfrísio Lobão (Figura 08), no bairro Jóquei, na zona Leste de Teresina, representa um dos melhores exemplares da arquitetura residencial na cidade, por dotar de características típicas da modernidade arquitetônica e da escola carioca, da qual faz parte o arquiteto Antônio Luiz Dutra.

Figura 2 – Mapa de localização residência Hildemar Araújo (1978).
Fonte: adaptado pelos autores do Google Earth de 2016.

A residência possui apenas pavimento térreo elevado em relação à cota do terreno em que a casa foi implantada. O objeto arquitetônico (Figura 09) foi implantado no lote amplo e de geometria retangular, de forma a ocupar pequena parte da área, criando um espaço livre na lateral do lote destinado ao paisagismo, e um quintal no fundo. Os acessos são demarcados por placas de concreto, mas a casa encontra-se envolvida por uma área permeável e sombreada, com gramados e árvores de médio e grande porte no entorno da mesma, contando ainda com a presença da piscina, como fonte de água amenizando o microclima da região.

Figura 9 – Planta Baixa residência Paulo Cortellazzi (1985).

Fonte: adaptado do arquivo do Arquiteto Antonio Luiz Dutra de Araújo por Nelcia Beatriz (2008).

Esta planta apresenta-se de forma muito similar a outras residências: também é bem setorizada e subdividida em três zonas: íntima; serviços e social (integrada com a área de lazer). Sua forma é em “U”, com pátio central, que integra as distintas zonas e cria uma atmosfera aconchegante na casa. Envolvendo a residência, foi projetado um muro em placas de concreto e gradil metálico, o que permite a permeabilidade visual dos transeuntes da rua ao interior da obra.

Analisando-se a solução de programa de necessidades em planta (Figura 09), observa-se que o mesmo distribuiu em dois blocos: casa e o apoio, com vestiários e piscina. Todos os cômodos são bem locados em relação aos ventos dominantes e a incidência dos raios solares, além disso o uso de varandas e de jardineiras em volta da casa amenizam o clima por proteger os ambientes do calor.

As jardineiras, elementos presentes também na residência Hildemar Araújo, dão maior privacidade aos cômodos e ainda valorizam o projeto por enriquecer esteticamente tais obras. Entretanto, neste exemplar existem jardineiras do tipo mureta, executadas em pedra, e jardineiras verticais (Figura 10), projetadas em concreto, que constituem um elemento construtivo diferenciado.

Figura 10 – Jardineira vertical, residência Paulo Cortellazzi (1985).

Fonte: FORTES, Nelcia (2008).

Outro elemento encontrado na residência Hildemar Araújo e que repete-se nesta obra é o “jardim de inverno” (Figura 11), neste caso projetado na suíte do casal, cuja cobertura é feita com iluminação zenital, do tipo claraboia, sendo outra solução inovadora para a época. A transparência, protegida pelos beirais, nas salas, escritório e no quarto de casal, proporcionam a integração entre o interior e exterior, sendo outra solução moderna advinda da escola carioca, que aproveita a iluminação natural indireta e contribui para economia de energia e conforto térmico.

Figura 11 – Cortes residência Paulo Cortellazzi (1985).

Fonte: adaptado do arquivo do Arquiteto Antonio Luiz Dutra de Araújo por Nelcia Fortes (2008).

Quanto à plasticidade (Figura 12) observa-se que a casa possui um só pavimento, seguindo uma linearidade, principalmente, pelo uso da platibanda em concreto aparente por toda a obra, mas predomina um jogo de volumes de formas puros criados a partir de diferentes níveis entre jardins e blocos.

Figura 12 – Fachadas residência Paulo Cortellazzi (1985).

Fonte: adaptado do arquivo do Arquiteto Antonio Luiz Dutra de Araújo por Nelcia Fortes (2008).

Como soluções especiais destacam-se ainda: uso de pilares (Figura 13) cuja forma é trapezoidal, que tem imponência formal e dinamizam a configuração da fachada; a marquise que coroa o portão de pedestres, feita em casca de concreto de forma curva, de forma a incrementar o projeto e atrair olhares dos usuários; e logo abaixo da laje existem aberturas semelhantes a rasgos/elemento vazado (Figura 13), que permitem a ventilação logo a baixo do forro e compõem a fachada de maior imponência (fachada nordeste). Novamente a cor predominante é o branco, utilizado tanto nas fachadas, quanto no interior da residência.

Figura 13 – Detalhe pilar e rasgo abaixo da laje, residência Paulo Cortellazzi (1985).
Fonte: FORTES, Nelcia (2008).

CONCLUSÃO

As residências analisadas representam uma originalidade, seu desenho minimalista, o cuidado e o equilíbrio com as composições dos materiais como pedras, tijolo aparente, ou o concreto aparente, atribuindo uma leveza estrutural. Em suas palavras “são pequenos detalhes que vão sendo repetidos em seus projetos e que acabam por definir um modo peculiar de projetar de cada profissional [...]”⁸.

Suas estruturas concebidas com excelência, talvez a maior de sua característica, apesar da carência da cidade no contexto da construção civil como escassez de operários e mão-de-obra especializada, o arquiteto soube contornar as dificuldades usufruindo de técnicas vernaculares, muitas vezes escutando o que os seus operários podiam oferecer em conhecimento.

O arquiteto é responsável pela maior acervo de obras modernas realizadas na cidade, o que define sua importância para o estudo e divulgação do modernismo, no estado e respectivamente no país. O cuidado e organização do seu arquivo privado contribuem para o estudo da origem e formação da arquitetura modernista piauiense. Influenciando novos estudantes e profissionais.

REFERÊNCIAS

⁸ RIBEIRO, Diego. *Entrevista concedida pelo Arquiteto Antonio Luis Dutra de Araujo*. Maio 2016. Entrevistador: Diego Ribeiro e Priscila Meneses. Teresina, 2016.

AFONSO, Alcília. **Arquitetura em Teresina: 150 anos**. Da origem à contemporaneidade. Teresina: Halley. 2002.

AFONSO, Alcília. NEGREIROS, Ana. **Documentos da arquitetura moderna no Piauí**. Teresina: Halley. 2010.

AFONSO, Alcília. **Arquivos privados e Arquitetura: A obra de Antonio Luiz Dutra no Piauí**. Teresina: Halley. 2012.

GASTÓN,C; ROVIRA,T. **El proyecto Moderno: Pautas de Investigación**. Barcelona: Ediciones UPC, 2007.

MOIMAS, Valentina. **Arquitetura Moderna no Brasil: Uma história em processo de escritura**. Disponível na internet por http em:<
<http://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/14.168/5217>>. Acesso em 16 jun. 2016

PINHEIRO, Maria Lucia Bressan. **Lúcio Costa e a Escola Nacional de Belas Artes**. VI Seminário Docomomo-Brasil, Niterói, 2005. Disponível na internet <docomomo.org.br>. Acesso em 16 jun. 2016.

RIBEIRO, Diego. **Entrevista concedida pelo Arquiteto Antonio Luis Dutra de Araujo**. Maio 2016. Entrevistador: Diego Ribeiro e Priscila Meneses. Teresina, 2016.

ROVIRA, Teresa (org). **Documentos de Arquitectura Moderna en América Latina.1950-1965**.

SILVA, Joene S. **O Modernismo Arquitetônico em Teresina (PI): A Contribuição Do Arquiteto Antônio Luiz Dutra**. VI Seminário DOCOMOMO Brasil. 2005.<<http://www.docomomo.org.br> >. Janeiro 2012.